

**SURXONDARYO VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOT BO‘YICHA
AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA KO‘RSATKICHLAR**

Xayrullayev Azamat Ismatullo o‘g‘li
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Iqtisodiyot, tarmoqlar va sohalar bo‘yicha
yo‘nalishi, 3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati va O‘zbekiston tajribasi tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot aholining turmush darajasini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlashga qaratilgan. O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar mamlakatni rivojlangan davlatlar qatoriga qo‘shishga xizmat qiladi. Shuningdek, yashil iqtisodiyot joriy etilishi global iqtisodiy inqirozdan chiqish va yangi imkoniyatlar yaratishda muhim omil ekani ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, resurslar, iqtisodiy o‘shish, barqaror rivojlanish, yashil rivojlanish.*

Kirish

Yashil iqtisodiyot - iqtisodiy tizim bo‘lib, uning asosiy maqsadi sayyoramiz ekologiyasini saqlash va iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirish, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo‘nalishidir.

Iqtisodiyotning tashqi muhitdagi o‘zgarishlar bilan tobora mustahkam o‘zaro bog‘liqligi, xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ko‘plab shakllariga ta‘siri hozirgi davrda iqtisodiyot globallashtiruvining muhim xususiyati hisoblanadi. So‘nggi yillarda jahon hamjamiyatining dolzarb muammolaridan biri barcha qit‘a mamlakatlarida “yashil iqtisodiyot”ni joriy etishdir. Globallashtiruv jarayoni sanoati rivojlangan mamlakatlarning texnologik bazasini sifat jihatidan yangilashni, modernizatsiya qilingan iqtisodiyotni ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlik darajasini oshirish barobarida hayot sifati va yashash muhitini yaxshilaydigan yangi texnologik tartibga o‘tishni taqozo etmoqda.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining asosiy maqsadi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va investitsiyalarni oshirish bilan bir vaqtda atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda,

mazkur maqsadga erishish uchun davlat va xususiy investitsiyalarni barqaror rivojlanishning ekologik va ijtimoiy omillariga keng miqyosda yo'naltirish zarur bo'ladi. Yashil iqtisodiyotning maqsadi tabiiy resurslardan oqilona foydalangan va salbiy ekologik ta'sirlarni nisbatan kamaytirgan holda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishdir. Yashil iqtisodiyot haqida so'z borar ekan, uni atrof-muhit bilan uzviy bog'liq ekanligini unutmasligimiz lozim, aynan ekologiya toбора yomonlashib borishi butun insoniyatni ushbu global muammoning yechimini topishga undaydi.

Jahonning barcha mamlakatlarida ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiatni muhofaza qilish va iqtisodiy o'sishni muvofiqlashtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi ekologik va iqtisodiy manfaatlarni birlashtirib, qo'shni xo'jalik tarmoqlari va texnologiyalarning innovatsion usullarini rivojlantirishni nazarda tutadi. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan bir qator ishlarning samarasini ko'rish mumkin. Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar va ularning ijobiy ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maqolada yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish zarurati tahlil qilinadi. Yashil o'sish konsepsiyasi 2000-yillardan buyon ko'plab davlatlarning iqtisodiy siyosatiga integratsiyalangan. Jahon iqtisodiyotining modernizatsiyasi jarayonida innovatsion texnologiyalar joriy etilmoqda, biroq ekologik xavflarning oldini olish muhimdir. Tadqiqot atrof-muhit va barqaror rivojlanish iqtisodiyoti tamoyillariga asoslanib, statistik tahlil, analiz va sintez usullari orqali olib borilgan. Yashil iqtisodiyot inson farovonligini oshiruvchi, ijtimoiy tenglikni ta'minlovchi va ekologik xavflarni kamaytiruvchi model sifatida qaraladi. So'nggi o'n yilliklarda ko'pchilik rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun iqtisodiy o'sish barqarorligi, resurslardan foydalanishni kengaytirish va atrof-muhitga zararli ta'sirlarni kamaytirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Tabiiy resurslardan samarali va mas'uliyatli foydalanish orqali barqaror o'sish sur'atlariga erishishga qaratilgan yashil o'sish konsepsiyasi 2000-yillarning oxirida joriy etilganidan buyon ko'plab hukumatlar iqtisodiy siyosatining ajralmas qismiga aylandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyotga o'tish tabiiy kapitalni tiklaydi va kengaytiradi, uglerod chiqindilarini kamaytiradi va uzoq muddatda odamlarning yashashi va ishlashi uchun qulay muhit yaratadi.

2019-2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasida iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi va kelgusi yillarga mo‘ljallangan ustuvor vazifalarga alohida e‘tibor qaratilgan. Yashil iqtisodiyotga o‘tishning strategik mexanizmi global va milliy miqyosda barqaror rivojlanishga o‘tishning samarali vositasi bo‘lib, atrof-muhit samaradorligi, resurslarni tejash, tarmoqlararo xarakterga egalik tamoyillariga asoslanadi. Mamlakatimizda tarkibiy o‘zgarishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, shu bilan birga, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasini yashil iqtisodiyotga o‘tishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo‘ldi:

- texnologik modernizatsiya va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;

- ilg‘or xalqaro standartlarga asoslangan yashil mezonlarni davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo‘nalishlariga kiritish;

- davlat rag‘batlantirish mexanizmlarini rivojlantirish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni faollashtirish orqali yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘nalishlari bo‘yicha tajriba loyihalarini amalga oshirishni qo‘llab-quvvatlash;

- ta‘limga investitsiyalarni rag‘batlantirish, yetakchi xorijiy ta‘lim muassasalari va ilmiy markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali yashil iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori bilan bog‘liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;

- Orolga ekologik inqirozning salbiy ta‘sirini yumshatish choralari ko‘rish;
- yashil iqtisodiyot sohasida xalqaro hamkorlikni, jumladan, ikki va ko‘p tomonlama kelishuvlarni mustahkamlash.

Ishda olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, hozirgi vaqtda O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotga o‘tish zarurati mustahkam iqtisodiy va ijtimoiy asosga ega. Mamlakatning yashil iqtisodiyotga o‘tishning asosiy strategiyalarini quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq : qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sohasida :

- qishloq joylarda fotovoltaiik konvertorlarni o‘rnatish 2030-yilgacha olis fermer xo‘jaliklarini to‘liq elektrlashtirishni ta‘minlash;

- energetika sohasida yirik fotoelektr stansiyalarini yaratish;
- qozon issiqlik ta‘minoti tizimlarida quyosh qo‘shimchalarini joriy

1. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi va uning ahamiyati

Yashil iqtisodiyot – bu tabiat resurslaridan samarali va xavfsiz foydalanishga, qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqarishga, uglerod isitishni kamaytirishga, shuningdek, ekologik zararlarni minimallashtirishga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Uning asosiy maqsadi – iqtisodiy o‘shishni tabiatni muhofaza qilish bilan birlashtirish, atrof-muhitni asrash va inson salomatligini yaxshilashdir. Bugungi kunga qadar O‘zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi o‘n bitta xalqaro konvensiya, bitim va ular doirasidagi yettita ko‘p tomonlama xalqaro shartnomaga qo‘shildi.

Mamlakatimizning yangi rivojlanish bosqichida barcha sohalar kabi atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muammolarning inson salomatligiga salbiy ta‘sirining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar barqaror rivojlanish kafolati bo‘lmoqda. Albatta, bu islohotlarning huquqiy asoslari Konstitutsiyamizda belgilab berilgan.

Albatta, hozirgi globallashuv jarayonida sanoatning keskin taraqqiy etishi ekologiya sohasini qonunlashtirish, amaldagi ayrim ekologik qonunlarni takomillashtirish maqsadida ularni kodekslashtirish muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz Oliy Majlisga Murojaatnomasida hukumat sanoat rivojini ekologiyaga ta‘sirining oldini olish bo‘yicha 2025 yilgacha mo‘ljallangan kompleks chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqishini, shuningdek, nufuzli xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda Ekologiya kodeksi loyihasini ishlab chiqishi lozimligini qayd etgan edi. Shu asosda Ekologiya kodeksi loyihasi ishlab chiqildi va bugungi kunda keng jamoatchilik ishtirokida muhokamalardan o‘tkazilmoqda.

Bugungi kunga qadar O‘zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi o‘n bitta xalqaro konvensiya, bitim va ular doirasidagi yettita ko‘p tomonlama xalqaro shartnomaga qo‘shildi. Jumladan, Parij bitimini ratifikatsiya qilgan tomon sifatida 2030 yilga kelib issiqxona gazlari solishtirma tashlanmalarini 2010 yildagi darajaga nisbatan 10 foiz qisqartirish bo‘yicha majburiyat olgan. Shundan kelib chiqib, davlat dasturining tegishli bandiga muvofiq, O‘zbekistonning Parij bitimiga qo‘shilishi munosabati bilan “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish bo‘yicha davlat strategiyasi ishlab chiqildi. Mamlakatimizda bu yo‘nalishda ekologik sof, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, so‘nggi yillarda Orolbo‘yi hududida bir nechta loyiha bajarildi. Buning natijasida Orol dengizining qurib qolgan hududida saksovul va cho‘lga chidamli boshqa o‘simliklar ekildi. Mo‘ynoq shahri infratuzilmasi keskin yaxshilandi.

O‘zbekistonda 2019-2030 yillarda “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish konsepsiyasi qator vazifalarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, energiya samaradorligi ko‘rsatkichini ikki karra oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yana-da rivojlantirish, ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining yigirma besh foizidan

ko'prog'iga yetkazish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiya bilan ta'minlash ko'zda tutilgan.

Bundan tashqari, sanoat korxonalarini infratuzilmasini moder-nizatsiyalash, energiya samaradorligini 20 foizdan kam bo'lmagan miqdorga oshirish hamda sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayon-laridan yana-da keng foydalanish hisobiga ularning barqarorligini ta'minlash mo'ljallangan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va rivojlantirish nazarda tutilgan bo'lib, umumiy energiya ishlab chiqarish salmog'ida ushbu ekologik toza energiya ulushini 12 foizga yetkazish.

Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotga oid bir qator loyihalar va tadbirlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda asosan qishloq xo'jaligida ishlatiladigan resurslarni samarali boshqarish, yangilanuvchi energiya manbalariga e'tibor qaratish va atrof-muhitni muhofaza qilish ishlari bilan shug'ullanilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 fevraldagi "2023-yilda qayta tiklanuvchi elektr manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-57-sonli qaroriga asosan, joriy yilda viloyatimizda quyidagi ishlar amalga oshirildi:

1. 2023-2024 yillar davomida Davlat sherikchilik asosida BAA ning "MASDAR" kompaniyasi tomonidan Sherabod tumanida quvvati 457 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi belgilangan bo'lib, joriy yilning iyun oyida to'liq foydalanishga topshirildi.

2. Sariosiyo tumanida To'palang GES UK modernizatsiya qilinib 175 mVt elektr energiyasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

3. Viloyatdagi 5878 yef ijtimoiy soha obektlari, tadbirkorlik subyektlarida va axoli xonadonlariga 69,9 MVt quyosh panellarini o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, Shundan -682 ta ijtimoiy soha obyektlariga 20,5 MVt, -1 405 ta tadbirkorlik subyektlariga 28,1 MVt, 3 791 ta aholi xonadonlariga 20,5 MVt.

Amalda 2024 yil 1 oktabr xolatiga 1 249 ta ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralariga quvvati 19,3 MVt quyosh panellari o'rnatilib 28 409 611 kVt soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi, 984 ta tadbirkorlik subyektlariga 25,3 MVt, quyosh panellari o'rnatilib 34 155 310 kVt soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi, 4 272 ta aholi xonadonlariga quvvati 13,2 MVt quyosh panellari o'rnatilib 19 780 312 kVt soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Ma'lumot uchun. Termiz Davlat Unversiteti tomonidan o'z extiyojidan tashqari Termiz shaxrining "Tinchlik" MFYda quvvati 1 MVt bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Joriy 2025 yilda ham ushbu keng ko'lamli ishlar jadallik bilan davom etmoqda.

Shu bilan birga Angor tumani "Qadimiy Angor" MFYdagi fuqaro Xasan Begimov xonadoniga Xamkor bankning yillik 14 foiz bilan 7 yil muddatga 300

mln.so‘m bank kredit va 50 mln.so‘m o‘z mablag‘lari hisobidan 50 kVt soat quvvatdagi quyosh panellari o‘rnatildi.

Yashil energyani joriy qilish quyosh panellarini o‘rnatish bo‘yicha tijorat banklar tomonidan 1 292 ta subyektlarga 122,5 mlrd.so‘m (143 ta yuridik shaxslarga 92.5 mlrd.so‘m, 1149 ta axoli xonadonlariga 30,0 mlrd.so‘m) kredit mablag‘lari ajratildi.

Surxondaryoda qishloq xo‘jaligi sohasida yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga e‘tibor qaratilayotganligini ko‘rish mumkin. Viloyatda maxsus agrotexnik usullar va energiya samaradorligini oshirish uchun qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Buning uchun zamonaviy, sug‘orish usullari (miskal sistenalari), oqilona tabiiy resurslardan foydalanish, kam energiya sarflashga asoslangan agrar loyihalar ishga tushirilgan.

Surxondaryoda yangi energiya manbalari, xususan, quyosh energiyasi va biogaz texnologiyalarini joriy qilishga alohida e‘tibor qaratilayotganini kuzatish mumkin. Viloyatda quyosh panellari orqali elektr energiyasini ishlab chiqarish, hosildorlik va energiya samaradorligini oshirish maqsadida, agrotexnik loyihalarga investitsiyalar kiritilmoqda. Bu loyihalarning yangicha texnologiyalarga asoslangani atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirishga, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Surxondaryodagi yashil iqtisodiyotga oid amalga oshirilgan ishlar va tadbirlar bir qancha ijobiy natijalarni ko‘rsatmoqda:

-Quyosh energiyasidan foydalanish orqali elektr energiyasining ishlab chiqarish hajmi oshdi, bu ekologik zararni kamaytirishga va yangi ish o‘rinlarini yaratishga hissa qo‘shdi.

-Qishloq xo‘jaligida resurslarni kam sarflashga asoslangan usullar joriy qilingani sababli, suv va energiya sarfi kamaydi, natijada xo‘jaliklarda iqtisodiy va ekologik samaradorlik ortib bormoqda.

-Atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish va tabiiy resurslarni saqlashga qaratilgan loyihalar orqali yo‘llar, shaxarlardagi yashil hududlar yaxshilangan.

Yashil iqtisodiyot (Green Economy) tabiiy resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy o‘sishni birlashtirishga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Bunday iqtisodiy tizimda ekologik va ijtimoiy barqarorlik asosiy maqsaddir. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsion yechimlar muhim ahamiyatga ega. Kichik va o‘rta biznes (Ko‘B) esa bu jarayonda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular yangi texnologiyalarni tez joriy qilish, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish, shuningdek, yoshlar va tadbirkorlarga ekologik tafakkurni shakllantirishda faol ishtirok etadi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi tabiatning ekologik muhofazasini va xo‘jalik faoliyatini muvofiqlashtirishdir. Buning uchun yangi texnologiyalar va resurslarni samarali boshqarish muhimdir. Kichik va o‘rta biznes sohasidagi

VOLUME-3, ISSUE-2

tadbirkorlar yangi innovatsion yechimlarni joriy etishda katta imkoniyatlarga ega. Ko‘B ishlab chiqarish, qayta ishlash va xizmat ko‘rsatish sohalarida ekologik toza texnologiyalar, kam energiya sarflaydigan qurilmalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan mahsulotlar ishlab chiqarishga qodir.

Innovatsion yechimlar yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Yashil texnologiyalar orqali kompaniyalar va tadbirkorlar resurslarni samarali foydalanish, atrof-muhitga zararni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega. Kichik biznes innovatsion yechimlar orqali bunday texnologiyalarni tez joriy qilishi va ulardan foydalanishda yuqori samaralar ko‘rsatishi mumkin.

Kichik biznes yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda energiyani tejash va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, quyosh energiyasini, shamol energiyasini, biomassa energiyasini ishlab chiqarish va joriy etish orqali kichik biznes sohasidagi tadbirkorlar atrof-muhitga zararni kamaytirish va resurslarni samarali foydalanishga yordam beradilar. Quyosh panellarini o‘rnatish, energiya tejaydigan qurilmalar ishlab chiqarish, elektr energiyasini kam sarflaydigan tizimlarni yaratish - bu innovatsion yechimlarning bir necha namunasi. Kichik biznes bunday texnologiyalarni joriy qilish orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish, hamda milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo‘sha oladi.

Kichik biznes ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish, chiqindilarni qayta ishlash va ularni foydalanish sohasida muhim xizmat ko‘rsatadi. Misol uchun, organik chiqindilardan biogaz ishlab chiqarish, plastik qaldiklarini qayta ishlash, qayta ishlanadigan materiallardan ishlab chiqarish- bu kabi tadbirlar kichik biznesning yashil iqtisodiyotga qo‘shgan muhim hissasidir. Qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali chiqindilarni kamaytirish va ulardan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Kichik biznes tadbirkorlari qayta ishlanadigan materiallarni olib, ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda.

Xulosa

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznesning innovatsion yechimlarni joriy etishdagi faol ishtirokining ahamiyati juda katta. Kichik biznes sohasidagi tadbirkorlar yangi texnologiyalarni joriy qilish, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish, chiqindilarni qayta ishlash va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan loyihalar orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. Ushbu jarayonda kichik biznesning yangi imkoniyatlardan foydalanishi va ekologik barqarorlikka qaratilgan innovatsion yechimlarni joriy qilish mamlakatning iqtisodiy o‘rinishini ta‘minlash va tabiatni muhofaza qilishga yordam beradi.

Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar va innovatsiyalar foyda berishda, ekologik axvolini yaxshilash

va iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga yordam beradi. Viloyatda yangi texnologiyalar va resurslarni samarali boshqarish asosida yashil iqtisodiyotning kelajagi juda yaxshi ekanini aytish mumkin.

Kichik biznes va innovatsion yechimlar yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda quyidagi ijobiy natijalarni keltirib chiqaradi:

Yangiliklar va innovatsiyalar: Kichik biznes ekologik toza va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy qilish orqali yangi innovatsion yechimlarni joriy qiladi. Bu iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va resurslardan samarali foydalanishni ta’minlaydi.

Ish o‘rinlari yaratish: Yangi texnologiyalarni joriy qilish va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish orqali yangi ish o‘rinlari yaratiladi, bu ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga olib keladi.

Iqtisodiy rivojlanish: Kichik biznesning yashil iqtisodiyotga qo‘shgan hissi milliy iqtisodning barqaror rivojlanishini ta’minlaydi, ekologik va iqtisodiy manfaatlarni muvozanatlashtirishga yordam beradi.

Har bir tadbirkorning yoshlarga o‘rnak bo‘lishi: Yashil iqtisodiyotga e’tibor qaratish orqali kichik biznes tadbirkorlari yoshlarning ekologiyaga oid tafakkurini shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi.

Tabiatni muhofaza qilish va iqtisodiy rivojlanishni muvaffaqiyatli integratsiya qilish yo‘lida amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlar boshqa mintaqalar uchun ham namuna bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Vaxobov A. V., Xajibakiyev Sh. X. : “Yashil iqtisodiyot” darslik
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori
<https://lex.uz/docs/-4539502#-4542614>
3. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi axborotlari
<https://cityeconomy.uz/uz>
4. www.unep.org - Birlashgan Millatlar Atrof-muhit dasturining rasmiy sayti
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori
<https://lex.uz/ru/docs/-6303230>